

AVTOMOBILNING YOQILG'I MIQDORI DATCHIKLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5897893>

Abdug'aniyev Shohruh Oxunjon o'g'li

Namangan muhandislik qurilish instituti,

Ahmedov Murodjon Mahamadjonovich

Namangan muhandislik qurilish instituti

Imomnazarov Sarvar Qoviljonovich

Namangan muhandislik qurilish instituti,

Raximjonov Azizbek Alisher o'g'li,

Talaba

Madaminov Shahzodbek Baxtiyor o'g'li

Talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobilni yoqilg'i bakida joylashgan va uni ta'minlash tizimining funktsional qurilmalaridan biri bo'lgan yoqilg'i miqdori datchiklari haqida.

Kalit so'zlar: Datchik, monitoring, bak, yoqilg'i, miqdor, qalqovuch, nazorat

Yoqilg'i miqdori datchiki (YMD) avtomobil yonilg'i tizimining funktsional qurilmasi bo'lib, uning yagona maqsadi yoqilg'i bakidagi yoqilg'i (dizel yoqilg'isi, benzin, moy) darajasi va hajmini aniqlashdir.

Datchik yoqilg'i bakida joylashadi va yoqilg'i miqdorini avtomobil salonidagi asboblarni panelida ko'rsatadi. Bunday nazorat datchiklari juda kam xato (1% dan) oshmasligi kerak.

Yoqilg'i miqdori datchigi yoqilg'i quyish monitoringi o'tkazishda keng qo'llaniladi.

1-rasm.1- potansiyometr; 2-harakatlanuvchi kontakt; 3-metall richag; 4-qalqovuch; 5-yoqilg'i qabul qiluvchi.

Zamonaviy yoqilg'i miqdori datchigi-asosan harakat potansiyometr datchigidani borat. Bunday qurilma bir qator afzalliklarga ega masalan:yonilg'i miqdorini o'lchashning aniqliligi, ishonchliliigi, tuzulishining soddaligi va tan narxining arzonligi bilan farqlanadi.

Kamchiliklari sifatida esa oksidlanishga va tez-tez buzilishlarga moyilligini ta'kidlash kerak.

Avtomobilning yoqilg'i bakida yoqilg'i miqdorini aniqlashda ikki turdagi potansiyometr datchiklari(quvurli va tutquchli)dan foydalanish mumkin. Bunday datchiklarning asosi plastmassa yoki yupqa metaldan yasalgan qalqovuch hisoblanadi.

Tutquchli yoqilg'i miqdori datchiki: Ushbu turdagi qurilmalarda yupqa metaldan yasalgan kichik tutqichli qalqovuch yordamida malumotlar datchik paneliga undan so'ng uskunalar paneliga uzatiladi.

2-rasm. Tutquchli yoqilg'i miqdori datchiki

Tutquchli yoqilg'i miqdori datchigi rezistiv turdagi metall chiziq'larga bo'lingan yarim o'tkazgichli sektordir. Bunday sektorlar yonilg'i moylash materiallariga bardoshli yarim o'tkazgichlardan iborat bo'lib uning vazifasi axborotning tez va aniq yetib borishiga xizmat qiladi.Ushbu turdagi datchiklar yoqilg'i nasosi bilan bir korpusda yoki undan alohida mustaqil ravishda yoqilg'i bakiga o'rnatiladi. O'zining universalligi va ko'p funksiyaligi tufayli tutquchli yoqilg'i miqdori datchiklari deyarli barcha yoqilg'i baklarida ishlatilishi mumkin.

Quvurli yoqilg'i miqdori datchikida qalqovuch ichi bo'sh trubaning ichida harakat qiladi. Quvur devorlaning qarshiligini yengish uchun uning devorlariga maxsus dumalash halqalari qalqovuch bilan birga zichlab o'rnatiladi.

3-rasm.Quvurli yoqilg'i miqdori datchiki

Bugungi kunda zamonaviy turdagi ichki yonuv dvigatellarining yoqilg'i bilan ta'minlash tizimida maxsus kontaktless yoqilg'i miqdori datchigi ishlatilmoqda. Ushbu datchiklarning eng keng tarqalgan turi magnitli datchiklardir. Bunday datchiklarning asosiy xususiyati shundaki: ular doimo berk konturda bo'ladi yani olinadigan ma'lumotlar tahlili yoqilg'i bakidan tashqarida uzatiladi. Yoqilg'i miqdor qalqovuchlari richag yordamida magnitga bo'g'lanadi. Qalqovuch joylashuvi richag yordamida magnitga uzatiladi, hosil bo'lgan magnit harakati yarim o'tkazgichlar yordamida asosiy sektorga ma'lumot uzatadi. Asosiy sektordagi yoqilg'i miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar signal ko'rinishida uskunalar paneliga uzatiladi va unda aks etadi.

4-rasm.Magnitli yoqilg'i miqdori datchiki

Magnitning harakati faqat turli uzunlikdagi metall plitalar o'rnatilgan sektorda amalga oshiriladi. Yaratilgan magnit maydon plitalar yuzasida elektr signalini hosil qiladi, bu esa tankdagi yonilg'i aralashmasining mavjud darajasini belgilaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkunki: Avtomobillarga kunlik xizmat ko'rsatishning eng asosiy bosqichlaridan biri bakdagi yoqilg'i miqdorining doimiy monitoringi hisoblanadi, shuning uchun avtomobilning yoqilg'i miqdori datchiklari zamonaviy avtomobillarning ta'minlash tizimining eng asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. O'rnatilishning soddaligi, mexanizmning hajmiy jihatdan kichigligi va ko'p funksiyaligi sababli ushbu turdagi

datchiklarni boshqa turdagi sohalarda yoqilg'ini va qovushqoqligi past bo'lgan moylarning sathini monitoring qilishda ishlatish mumkin.

ADABIYOTLAR:

- 1.E.Fayzullayev“Transport vositalarining tuzilishi va nazariyasi”Toshkent 2006 y
2. Kuzmin Г.А. Конструкция авиационных двигателей 2002 y.
- 3.Vozninskiy,Punda: Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 1. Конструкция двигателей 2010 y.4.Radik Bashirov: Автотракторные двигатели: конструкция, основы теории и расчета. Uchebник Lan, 2017 y